

**QORAQALPOG'ISTONNING JANUBIY HUDUDIDA JOYLASHGAN
AGROKLASTERLAR UCHUN MASHINALAR TARKIBI VA HUDUDIY TEXNIK
SERVIS TIZIMINI ASOSLASHGA DOIR**

Baxtiyar Artikbaev, Azamat Primbetov

Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash ilmiy-tadqiqot instituti, artykbaev82@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada Qoraqalpog'istonning janubiy hududida faoliyat yuritayotgan paxta-to'qimachilik, g'allachilik va meva-sabzavotchilik klasterlarida ishlab chiqarish yo'nalishlariga mos mashinalarning ratsional parklari va ularga texnik servis tizimini asoslashdek dolzarb ilmiy-texnik masala keltirilgan.

Tayanch so'zlar: *model, sub'ekt, janubiy hudud, agroklastar, fermer xo'jaliklari, mashina, texnik servis tizimi, samaradorlik, mexanizatsiya darajasi.*

<https://doi.org/0.5281/zenodo.11069933>

Kirish

Mashina-traktor parkidan foydalanish darajasini oshirish fanida qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiruvchi sub'ektlar (masalan, agroklastarlar, fermer va dehqon xo'jaliklari, kooperativlar, xoldinglar)ning yer maydonlari bo'yicha modellarini yaratish, ularning ishlab chiqarishi uchun talab etiladigan texnika vositalarining tarkiblari va miqdorlarini asoslash va optimallashtirish, mashinalarga texnik xizmat ko'rsatish (TXK) ob'ektlarini tashkil etish yo'nalishlarida bajarilgan ilmiy izlanishlarni analitik tarzda tahlil qilish va shu asosda yangi tadqiqot mavzularini tanlash muhim metodologik masaladir.

Dunyoda agroklastarlar va fermer xo'jaliklari qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi asosiy sub'ektlar hisoblanadi. Bularning ko'pchiligi o'zlarining xususiy mashina-traktor parki, ta'mirlash-xizmat ko'rsatish punktlari va ko'chma ustaxonalarga ega. Agroklastarlarning dalada ishlayotgan mashinalarida to'satdan yuzaga kelgan nosozliklar mazkur punktlar va ustaxonalar yordamida mustaqil bartaraf etiladi va smenaviy servis ko'rsatiladi. Murakkab nosozliklar va servis ishlarini bajarish uchun markaziy servis korxonalariga buyurtma beriladi.

Jahonning ko'plab mamlakatlarida qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiruvchi sub'ektlar balansidagi mexanizatsiya vositalaridan yil davomida samarali foydalanishni ta'minlash muammolariga doir ilmiy-amaliy va innovatsion tadqiqotlar bajarilmoqda. Bu yo'nalishda mazkur sub'ektlar ishlab chiqarishi uchun zarur bo'lgan mashina-traktor parki va texnik xizmat ko'rsatish (TXK) bazasining tarkibiy va miqdoriy ko'rsatkichlarini asoslashga doir maqsadli ilmiy izlanishlarni bajarish dolzarb masalalardan hisoblanadi.

Shuni aytib o'tish lozimki, Qoraqalpog'istonda klasterlar va fermer xo'jaliklari qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining asosiy sub'ekti bo'lsada, ularning tuproq, iqlim sharoitlari, yer maydonlarining kattaligi, mahsulot ishlab chiqarish yo'nalishlari (paxtachilik, g'allachilik, sabzavotchilik va b.), amaldagi texnologik operatsiyalarni to'la mexanizatsiyalashni ta'minlaydigan texnika parkining tarkibi (mashinalar rusumlari, turlari), miqdorlari va boshqa xususiyatlarini to'liq aks ettiradigan modellari hanuzgacha yaratilmagan.

Shu jihatdan Qoraqalpog'iston Respublikasining janubiy hududida faoliyat yuritayotgan paxta-to'qimachilik, g'allachilik va meva-sabzavotchilik klasterlarida ishlab chiqarish yo'nalishlariga mos mashinalarning ratsional parklari va ularga texnik xizmat ko'rsatuvchi punktlarni barpo qilish zarurati paydo bo'lmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 24 aprelda tasdiqlangan "Qishloq xo'jaligining ustuvor yo'nalishlari, global mintaqaviy va hududiy muammolarning ilmiy yechimlarini tadqiq qilish bo'yicha 2022-2026 yillarga mo'ljallangan dastur"ida jumladan,

“Paxta-to‘qimachilik, g‘allachilik, meva-sabzavotchilik va sholichilik model klasterlarining yuqori ishlab chiqarish ko‘rsatkichlarini ta‘minlaydigan qishloq xo‘jaligi mashinalari va ta‘mirlash texnik xizmat ko‘rsatish ob‘ektlarining ratsional tarkiblari va miqdorlarini asoslashning hisobiy modellari va hisobiy dasturlarini ishlab chiqish” vazifalari belgilab berilgan. Ushbu vazifalarni bajarishda, jumladan “Ish unumi yuqori bo‘lgan qishloq xo‘jaligi texnikalaridan keng foydalanish”da Qoraqalpog‘iston Respublikasining janubiy hududida faoliyat yuritayotgan paxta-to‘qimachilik, g‘allachilik va meva-sabzavotchilik klasterlarining bosh modellarini yaratish, agrotexnik mavsumning davomiyligi va agregatlarning o‘rtacha ish unumi mezonlari asosida model klasterlarning xususiy mashina-traktor parkini shakllantirish, TXK punktlarini tanlash va ularni zarur texnologik qurilmalar bilan jihozlash muhim omil hisoblanadi.

Ushbu tadqiqot ishi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 14 dekabrda PF-5285-sonli va 2019 yil 29 martda PF-5388-sonli Farmonlari, 2019 yil 31 iyulda “Qishloq xo‘jaligi mashinasozligini jadal rivojlantirish, agrar sektorni qishloq xo‘jaligi texnikalari bilan ta‘minlashni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlashga oid chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-4410-sonli Qarori, Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 24 sentabrda 806-sonli va 2019 yil 12 dekabrda 986-sonli Qarorlari hamda mavzuga tegishli boshqa me‘yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga muayyan darajada xizmat qiladi.

Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi fermer xo‘jaliklari, agrofirmalar, agroxoldinglar modellarini yaratish, mashina-traktor parki tarkibi va miqdorlarini aniqlash, bunday parkka texnik xizmat ko‘rsatuvchi bazani barpo etish va uning samarasini oshirish bo‘yicha xorijda Yu.I.Bershiskiy, A.V.Belyavsev, A.Ya.Polyak, R.V.Jarikov, S.Kozlova, O.S.Marchenko, A.N.Repetov, S.M.Babusenko, V.I.Chernoivanov, P.V.Privalov, M.I.Yudin, V.M.Livshis va boshqalar tomonidan tadqiqotlar o‘tkazilgan [1-10].

Ushbu yo‘nalishlarda O‘zbekistonda M.Toshboltaev, Yu.I.Naumov, E.T.Farmonov, R.Rustamov, M.Qobulov, Z.Seytimbetova, M.Djiyanov, B.A.Chernov, S.Shamshetov, D.Juravlev, A.Sungatulin, V.Zasepin va boshqa olimlar ilmiy-tadqiqot ishlarini bajarishgan [11-16].

Bu tadqiqotlar davomida shakllantirilgan g‘oyalar, takliflar va tavsiyalar traktor va qishloq xo‘jaligi mashinalariga TXK sistemasida muayyan ijobiy natijalarga erishilgan holda qo‘llanilib kelinmoqda. Ammo ularda O‘zbekistonda, xususan Qoraqalpog‘iston Respublikasining janubiy hududida faoliyat yuritayotgan paxta-to‘qimachilik, g‘allachilik va meva-sabzavotchilik klasterlarining yer maydonlari bo‘yicha hududiy va bosh modellarini yaratish, model klasterlar ishlab chiqarishi uchun zarur bo‘lgan mashinalarning ratsional tarkiblari va sonlarini asoslash, mashinalarni agrotexnik mavsumlar davomida ishlovchanligini ta‘minlaydigan TXK punktlarini tashkil etish masalalari o‘rganilmagan.

Ushbu tadqiqot ishining maqsadi Qoraqalpog‘iston Respublikasining janubiy hududida joylashgan paxta-to‘qimachilik, g‘allachilik va meva-sabzavotchilik klasterlarining bosh modellarini ishlab chiqish, faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha talab etiladigan mashinalarning ratsional tarkibi va sonlarini asoslash, ularni sozligini ta‘minlaydigan TXK punktlarini tashkil etish orqali agroklastarlarda mexanizatsiya darajasini oshirishdan iborat.

Tadqiqot vazifalari etib quyidagilar olindi:

Qoraqalpog‘iston Respublikasining janubiy hududida faoliyat yuritayotgan paxta-to‘qimachilik, g‘allachilik va meva-sabzavotchilik klasterlarini yer maydonlari va joylashish manzillari bo‘yicha tahlil qilish;

paxta-to‘qimachilik, g‘allachilik va meva-sabzavotchilik klasterlarining yer maydonlari bo‘yicha bosh va hududiy modellarini yaratish, tegishli qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirish uchun talab etiladigan texnika vositalarining tarkiblari va sonlarini asoslash;

bosh model balansidagi mashina-traktor parkiga TXK punktlarini tashkil etish, zarur texnologik qurilma va uskunalar tarkibini tanlash hamda samarasini baholash.

Tadqiqotning ob'ekti sifatida Qoraqalpog'iston Respublikasining janubiy hududida faoliyat yuritayotgan paxta-to'qimachilik, g'allachilik va meva-sabzavotchilik klasterlari, ularning balansidagi ekin maydonlari va qishloq xo'jaligi mashinalari, klasterlarning bosh va hududiy modellari, ta'mirlash-xizmat ko'rsatish bazalari olingan.

Tadqiqotning predmeti paxta-to'qimachilik, g'allachilik va meva-sabzavotchilik klasterlari bosh modellarining ratsional ekin maydonlari va bu maydonlar uchun talab etiladigan texnika vositalarining turlari va sonlari, TXK punktlarining namunaviy loyihalari va hududlar kesimida joylashish o'rinlari kabi parametr va ko'rsatkichlardan iborat.

Metodlar

Tadqiqot jarayonida monografik kuzatuv, axborotlar sintezi va analizi, qiyosiy tahlil qoidalaridan, matematika metodlaridan hamda qishloq xo'jaligi texnikalarini ishlatish, tiklash va ta'mirlash fanlaridagi usullardan foydalaniladi.

Natijalar

Tadqiqotning kutilayotgan ilmiy yangiligi:

- janubiy hudud kesimida paxta-to'qimachilik, g'allachilik va meva-sabzavotchilik klasterlarining yer maydonlari bo'yicha bosh modellari ishlab chiqiladi;

- paxta-to'qimachilik, g'allachilik va meva-sabzavotchilik klasterlari bosh modellarining hududlar bo'yicha ratsional joylashish o'rinlari aniqlanadi;

- paxta-to'qimachilik, g'allachilik va meva-sabzavotchilik klasterlari bosh modellari yer maydonlarida ekinlarni yetishtirish uchun talab etiladigan texnika vositalarining tarkiblari, rusumlari va miqdorlari asoslanadi;

- paxta-to'qimachilik, g'allachilik va meva-sabzavotchilik yo'nalishlaridagi bosh model klasterlari mashinalariga texnik xizmat ko'rsatish punktlarining namunaviy loyihalari hamda zarur texnologik qurilma va uskunalar tarkiblari tanlanadi.

Ishning amaliy ahamiyati Qoraqalpog'iston Respublikasining janubiy hududida faoliyat yuritayotgan agroklastlar uchun mashinalar tarkibi va sonlarini asoslash, hududiy texnik servis tizimini barpo etish orqali qishloq xo'jaligi tarmoqlarida mexanizatsiya darajasini oshirish imkoniyatlari yaratilishi bilan izohlanadi.

Qoraqalpog'iston Respublikasida paxta, g'alla va meva-sabzavot yetishtirish va xomashyoni to'la qayta ishlash bilan shug'ullanuvchi paxta-to'qimachilik, g'allachilik va meva-sabzavotchilik klasterlarining soni va samarasi oshib borayotganiga qaramasdan, bunday klasterlarning yer maydonlari bo'yicha hududiy va umumiy modellari hanuzgacha yaratilmagan. Biz bunday modellarni yaratishda quyidagi parametrlarni hisobga olish zarur deb hisoblaymiz: ishlab chiqarish yo'nalishi; tuproq-iqlim sharoiti; dalaning o'lchamlari; ekin maydonining hajmi; ekinlar hosildorligi; qo'llaniladigan texnologik operatsiyalar turlari va sonlari; mavjud mashina-traktor parkining holati; ta'mirlash-xizmat ko'rsatish bazasining tarkibi; mexanizatorlar bilan butlanganlik darajasi.

Xulosa

Shunday qilib, Qoraqalpog'iston Respublikasining janubiy hududida faoliyat yuritayotgan agroklastlar uchun mashinalar tarkibi va hududiy texnik servis tizimini asoslashdek dolzarb ilmiy-texnik masalaning yechimi agroklastlar ishlab chiqarishi samaradorligini oshirishni ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Белявцев А.В. Структура тракторного парка: проблемы, суждения // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – Москва, 1990. - №7. – С. 6-7.

2. Поляк А.Я., Гаспаров А.С., Сверчук Г.С., Петров Е.В., Борисов Е.В. Рекомендации по формированию оптимальной структуры машинно-тракторного парка из перспективной техники. – М.: ВИМ, 1984. – 29 с.
3. Жариков Р.В. Прогнозирование потребности региона в сельскохозяйственной технике // Техника в сельском хозяйстве. 2007, №5. – С. 28-29.
4. Козлова С., Тю Л. Определение потребности в сельскохозяйственной технике // АПК: экономика, управление. 2003, №11. – С. 62-68.
5. Репетов А.Н. Приближенно-групповой метод выбора машин // Тракторы и сельскохозяйственные машины. 1992, №8. – С. 26-28.
6. 6. Лацарс Я.А. Потребность в механизаторах и тракторах в условиях рациональной организации работ // Тракторы и сельскохозяйственные машины. 1991, №6. – С. 32-33.
7. Бабусенко С.М. Проектирование ремонтно – обслуживающих предприятий. – М.: Агропромиздат, 1990. – 352 с.
8. Привалов П.В., Яворская Е.А., Сидоров Г.С. Теоретические основы разработки методики технического сервиса сельскохозяйственных машин // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – М., 2002. – №11. – С. 4-5.
9. Юдин М. И., Мечкало Л. Ф., Захарченко А. П. Расчет потребности сельскохозяйственного предприятия в средствах технического обслуживания и ремонта машин // Механизация и электрификация сельского хозяйства. –2005. –№2. – С.25–26.
10. Лившиц В.М. Техническое обслуживание зерноуборочных комбайнов в условиях уборочно-транспортных отрядов // Науч. - тех. бюл. / СибИМЭ. Новосибирск, 1977. – Вып. 4, 5.
11. Toshboltaev M. O‘zbekiston qishloq xo‘jaligida mashina-traktor agregatlaridan foydalanish darajasini oshirishning nazariy-metodologik asoslari. Monografiya. – T.: «Fan va texnologiya», 2016. – 604 b.
12. Toshboltaev M., Seytimbetova Z. Universal servis markazining ratsional joylashish va funksiyalanish parametrlarini asoslash. Monografiya. – T.: «Fan va texnologiya», 2019, 152 b.
13. Методические указание по анализу и оценке уровня использования машинно-тракторного парка хлопководческих колхозов и совхозов / Базаров С., Гришкова Л., Дикарев А., Хакимов А.// САНИИЭСХ, САИМЭ.– Т., 1975. – 32 с.
14. Toshboltaev M., Rustamov R., Qobulov M. Qishloq xo‘jaligida hududiy firmaviy texnik servis tizimi. – T.: «Fan», 2007. – 182 b.
15. Toshboltaev M., Djiyanov M. Paxta-to‘qimachilik klasterlari uchun mashinalar va texnik xizmat ko‘rsatish punktlari tarkiblarini asoslash (Monografiya). – T.: “Navro‘z”, 2021. – 190 b.
16. Toshboltaev M., Egamnazarov B., Artikbaev B. Sholichilik klasterlari uchun mashinalar va ta‘mirlash-xizmat ko‘rsatish bazasi tarkiblarini asoslash (Monografiya). – T.: “Sabrina Art Mediya” MChJ, 2023. – 112 b.